

Published via Zenodo Repository

DOI: [10.5281/zenodo.17925680](https://doi.org/10.5281/zenodo.17925680)

Implementasi Responsive Web Design pada Sistem Manajemen Aduan Pemeliharaan Hardware untuk Karyawan Koperasi Sahabat Sampoerna

Kurniadin Tambunan¹, Novianti M.Faizah², Widyat Nurcahyo³

Email: Kurniadintambunan@gmail.com,

Novianti.madhona@akuntansi.pnj.ac.id,

Widyatnurcahyo@jagakarsa.ac.id

Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Abstrak

Koperasi Sahabat Sampoerna merupakan koperasi simpan pinjam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Didirikan sebagai bagian dari inisiatif sosial PT HM Sampoerna Tbk melalui Sampoerna Strategic Group, koperasi ini bertujuan menyediakan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal. Dengan mengusung prinsip pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, koperasi ini berfokus pada pemberian pinjaman usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi model operasional Koperasi Sahabat Sampoerna, strategi pemberdayaannya terhadap UMKM, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Hasil analisis menunjukkan bahwa koperasi ini mampu berperan sebagai penghubung antara sektor informal dan layanan keuangan formal, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga keuangan mikro dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Kata kunci: koperasi, UMKM, inklusi keuangan, pemberdayaan, ekonomi komunitas

Abstract

Koperasi Sahabat Sampoerna is a savings and loan cooperative that plays a strategic role in supporting the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia.

How to cite:	Kurniadin Tambunan (2025) Implementasi Responsive Web Design pada Sistem Manajemen Aduan Pemeliharaan Hardware untuk Karyawan Koperasi Sahabat Sampoerna 10.5281/zenodo.17925680
Published by:	Kurniadin Tambunan

Established as part of a social initiative by PT HM Sampoerna Tbk through the Sampoerna Strategic Group, the cooperative aims to provide inclusive and sustainable financial access for business actors who have limited access to formal financial services. Adopting a communitybased economic empowerment approach, the cooperative focuses on offering business loans, entrepreneurship training, and business mentoring. This study aims to explore the operational model of Koperasi Sahabat Sampoerna, its empowerment strategies for MSMEs, and its impact on improving member welfare. The findings indicate that the cooperative successfully bridges the gap between the informal sector and formal financial services, thereby contributing to local economic growth. These results emphasize the importance of collaboration between the private sector and microfinance institutions in strengthening community economic independence.

Keywords: cooperative, MSME, financial inclusion, empowerment, microfinance

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat cepat, terutama dalam hal kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat serta dapat diakses secara instan. Perubahan ini menuntut para ahli di bidang komputer dan komunikasi untuk menghadirkan sistem informasi yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Pemanfaatan internet kemudian menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan berbagai layanan digital, dan hampir seluruh sektor kini bergantung pada teknologi informasi, termasuk Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sampoerna.

Dalam konteks organisasi, terutama yang berhubungan dengan layanan publik atau internal, pengelolaan aduan menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian khusus. Tantangan dalam mengelola keluhan tidak hanya terkait kuantitas aduan, tetapi juga bagaimana organisasi dapat merespons secara cepat, transparan, dan terukur. Oleh sebab itu, transformasi dari sistem aduan manual ke sistem digital seperti eticketing menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Sistem eticketing menawarkan cara baru dalam mencatat, menelusuri, serta menyelesaikan aduan dengan prosedur yang lebih rapi dan akuntabel, seiring meningkatnya ekspektasi pengguna terhadap layanan yang responsif.

Sebelum adanya rencana pengembangan sistem eticketing, Koperasi Sahabat Sampoerna sempat mempertimbangkan penggunaan platform open source seperti Mantis Bug Tracker. Namun, hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa penggunaan sistem tersebut berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan kerahasiaan data perusahaan. Audit internal kemudian merekomendasikan agar koperasi mengembangkan aplikasi mandiri agar data sensitif dapat dikelola secara lebih aman.

Di sisi lain, proses penanganan aduan yang masih dilakukan secara manual menimbulkan sejumlah permasalahan. Respons yang lambat, tidak adanya transparansi proses, serta ketiadaan dokumentasi yang terstruktur membuat karyawan sulit memantau perkembangan penyelesaian masalah. Kondisi ini tentu berdampak pada kepuasan pengguna layanan internal dan efektivitas kinerja tim IT Support.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengelola aduan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Pengembangan aplikasi eticketing berbasis web dipandang sebagai solusi yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan, memudahkan proses pencatatan, sekaligus memungkinkan pihak terkait memahami tingkat dan kategori masalah yang sedang ditangani. Dengan adanya sistem ini, layanan helpdesk dapat berjalan lebih sistematis, dan perusahaan dapat memanfaatkan laporan berbasis web yang dapat diakses kapan pun untuk evaluasi serta peningkatan kinerja.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Koperasi Sahabat Sampoerna yang berlokasi di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jakarta, pada periode Agustus 2024 hingga akhir Oktober 2024. Selama proses penelitian, penulis yang terlibat sebagai bagian dari tim IT melakukan observasi langsung terhadap aktivitas penanganan aduan, khususnya terkait pemeliharaan hardware yang sebelumnya dikelola secara manual.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan Bapak Djamalluddin selaku Head Officer Operations untuk memperoleh gambaran mengenai alur penanganan aduan yang berjalan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem eticketing aduan. Selain itu, penulis juga mewawancarai beberapa pengguna yang mengajukan aduan guna memahami permasalahan yang terjadi di lapangan dan memastikan bahwa kebutuhan sistem sesuai dengan kondisi operasional perusahaan.

Gambar 1 (Alur Penelitian)

Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan ruang lingkup, yaitu menelaah permasalahan utama yang muncul pada proses penanganan aduan berbasis manual. Proses manual memiliki risiko kehilangan data, tidak konsisten, serta tidak efisien dalam mendukung kegiatan operasional. Pada tahap ini juga dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian, yaitu hanya berfokus pada aduan terkait layanan IT, tidak mencakup aduan umum seperti fasilitas atau layanan unit lain.

Tahap berikutnya adalah penyusunan landasan teori sebagai dasar dalam membangun sistem. Teori yang digunakan meliputi konsep sistem informasi, teknologi informasi sebagai pendukung proses pelayanan, serta teori dasar antarmuka pengguna (UI/UX) untuk memastikan aplikasi mudah digunakan, responsif, dan sesuai standar kenyamanan pengguna.

Selanjutnya dilakukan perumusan tujuan dan pertanyaan penelitian, yaitu mengevaluasi efektivitas penerapan eticketing aduan dalam mendukung proses kerja, mengetahui tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem yang baru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem, termasuk tingkat respons petugas dan penyelesaian aduan.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan Head Officer Operations, Bapak Djamalluddin, guna mendapatkan informasi mendalam mengenai alur penanganan aduan, kebutuhan proses bisnis, serta penilaian terhadap rancangan UX dan aturan operasional sistem. Selain itu, disusun tiga kuesioner yang ditujukan kepada pengguna internal, yaitu kuesioner pengalaman pengguna, kuesioner tahap pengembangan, dan kuesioner

produksi setelah sistem diimplementasikan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna menilai sistem mudah digunakan, kategori tiket memadai, akses jaringan stabil, dan laporan akhir membantu proses kerja.

Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan, yang terdiri dari analisis sistem lama dan sistem usulan. Sistem sebelumnya menggunakan catatan manual serta email tanpa backup sehingga rawan kehilangan data. Berdasarkan analisis tersebut, diusulkan sistem eticketing yang dapat mencatat seluruh proses secara otomatis dari input hingga penyelesaian. Analisis kebutuhan juga mencakup tantangan implementasi seperti kebutuhan dokumentasi sistem, penyesuaian SOP internal, pembatasan penggunaan email eksternal, serta identifikasi kasus penggunaan. Pada tahap ini ditetapkan pula kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu server dengan CPU 1 core, RAM 2 GB, storage 40 GB, OS CloudLinux, serta software PHP, MySQL, dan SSL.

Tahap selanjutnya adalah perancangan sistem, mencakup rancangan fitur, alur proses, dan tampilan antarmuka menggunakan HTML dan CSS. Rancangan dibuat agar sederhana, responsif, dan mudah digunakan sesuai konsep desain minimalis. Perancangan ini menjadi dasar bagi proses implementasi dan pengembangan aplikasi.

Tahap akhir adalah pengujian (User Acceptance Test) untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna. Pengujian dilakukan dengan meminta pengguna mencoba fitur utama, mengevaluasi kinerja sistem, dan memberikan umpan balik sebelum sistem diterapkan secara penuh. Setelah hasil UAT dinyatakan memenuhi standar, sistem diimplementasikan dan digunakan oleh seluruh karyawan terkait.

Gambar 2 (Use Case Diagram)

Seluruh alur tersebut diperjelas melalui activity diagram yang menunjukkan tahapan proses dari masing-masing aktor. Mulai dari pengguna yang mengajukan laporan, operator yang memvalidasi dan mengarahkan tindak lanjut, hingga teknisi yang memberikan solusi atau penyelesaian akhir. Diagram ini membantu menggambarkan alur kerja sistem secara menyeluruh sehingga proses pengembangan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Kombinasi observasi, wawancara, kuesioner, dan pemodelan sistem ini menjadi dasar metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengevaluasi sistem eticketing aduan berbasis web pada Koperasi Sahabat Sampoerna.

Hasil dan Pembahasan

Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang cepat, terstruktur, dan mudah diakses semakin penting, termasuk dalam pengelolaan aduan internal. Koperasi Sahabat Sampoerna selama ini masih mengandalkan proses manual dalam menangani laporan dari user. Mekanisme manual tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berisiko menimbulkan kehilangan data, ketidakakuratan pencatatan, serta kesulitan dalam memantau progres penyelesaian aduan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mendokumentasikan proses secara sistematis dan terintegrasi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini merancang sistem informasi eTicketing aduan berbasis web. Sistem ini ditujukan untuk mempermudah proses pelaporan dari karyawan,

baik yang bekerja di kantor pusat maupun di luar kantor. Melalui platform berbasis web, user dapat membuat tiket melalui perangkat apa pun desktop, tablet, maupun smartphone sehingga proses input laporan menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik maupun metode manual.

Permasalahan pada Sistem Lama

1. Kendala Produk Aplikasi

PT Koperasi Sahabat Sampoerna memiliki banyak produk digital seperti FOS (Financing Origination System) untuk pembiayaan motor, rumah, hingga emas. Banyaknya aplikasi operasional tersebut membuat potensi munculnya kendala teknis dan nonteknis semakin besar. Selama ini, setiap masalah aplikasi harus ditangani secara cepat dan akurat, namun proses manual yang berjalan menyulitkan prioritisasi penanganan. Tidak adanya sistem terintegrasi membuat beban kerja IT Support tidak merata, dan perusahaan kesulitan memonitor jenis masalah yang paling sering terjadi pada tiap aplikasi.

2. Kendala Proses Operasional

Kendala terbesar berasal dari alur penanganan aduan yang belum terstandarisasi. User sering kali menyampaikan keluhan melalui jalur yang berbedabeda, seperti WhatsApp, Telegram, telepon, atau email pribadi ke petugas IT. Akibatnya:

1. Prioritas penanganan sulit ditentukan
2. Tidak ada tracking yang jelas
3. Pencatatan manual di Google Sheets rentan salah
4. Tidak ada database terpusat
5. Supervisi dan monitoring kinerja IT Support tidak optimal
6. Manajemen sulit melihat tren permasalahan per produk

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah sistem ticketing berbasis web yang dapat mengatur seluruh alur pelayanan helpdesk secara terstruktur, mulai dari pengajuan aduan, penugasan, penanganan, hingga pelaporan.

Tujuan Pengembangan Sistem

1. Sistem eTicketing yang diusulkan dibangun untuk mencapai tujuan berikut:

2. Membantu IT Support dalam mengatur prioritas dan pemerataan beban kerja.
3. Memudahkan supervisor melakukan monitoring terhadap kinerja tim IT.
4. Membantu manajemen dalam mengevaluasi produk melalui rekapitulasi jumlah dan jenis aduan.
5. Menyediakan dokumentasi digital yang aman dan mudah ditelusuri kembali.

Gambar 3 (Proses Waterfall)

Analisis Sistem Lama Berdasarkan Waterfall Process

Sebelum pengembangan sistem berbasis web, proses penanganan aduan berjalan melalui beberapa tahapan manual sebagai berikut.

Fase 1 Pengajuan Aduan

User menyampaikan keluhan melalui berbagai media: datang langsung ke IT, mengirim surat beserta perangkat, menelepon, hingga mengirim email. Petugas mencatat aduan secara manual dalam buku log atau lembar kerja sederhana.

Fase 2 Penanganan Awal dan Disposisi

Petugas IT melakukan penilaian awal, mengklasifikasikan masalah secara lisan atau melalui catatan manual, lalu menentukan pihak yang bertanggung jawab. Tidak ada mekanisme tracking sehingga status aduan sering tidak terdokumentasi.

Fase 3 Penindaklanjutan Aduan

Tim IT melakukan investigasi manual seperti pengecekan hardware, wawancara user, atau inspeksi lapangan. Bukti-bukti dan progres penanganan dicatat secara terpisah tanpa database terpusat.

Fase 4 Penyelesaian dan Pemberitahuan

Setelah permasalahan dianggap selesai, petugas membuat laporan manual dan memberitahukan hasilnya melalui telepon, email, atau komunikasi langsung tanpa rekam jejak digital yang terstruktur.

Fase 5 Arsip Manual

Seluruh dokumen disimpan dalam bentuk fisik atau file terpisah sehingga rawan hilang, sulit ditelusuri, dan tidak dapat dianalisis secara menyeluruh untuk kebutuhan evaluasi.

Gambar 4 (Relationship Tabel)

Struktur basis data pada sistem e-ticketing terdiri atas beberapa tabel inti yang saling terhubung untuk mendukung proses pelaporan dan penanganan aduan. Tabel users menyimpan data pengguna yang berperan sebagai pelapor maupun petugas IT. Tabel utama tickets menampung informasi laporan seperti kategori, subkategori, pelapor, penanggung jawab, serta waktu pembaruan. Proses penyelesaian tiket didukung oleh tabel ticketnotes (catatan perkembangan), ticketstatus (riwayat perubahan status), dan ticketattachments (lampiran bukti). Pengelompokan aduan dilakukan melalui tabel categories dan subcategories, sedangkan tabel clients digunakan untuk menyimpan detail klien atau user yang melaporkan tiket. Selain itu, terdapat tabel tbreferhistory untuk mencatat perpindahan atau eskalasi tiket antar petugas. Struktur ini dirancang untuk memastikan setiap proses pada laporan aduan dapat terdokumentasi secara lengkap, terstruktur, dan mudah ditelusuri.

Sistem Existing (Sebelum Pengembangan)

Tampilan Form Formulir Permohonan Lama

Pengamanan <i>Logical Access</i>			
Formulir Permohonan User ID			
Diisi oleh Pemohon/Pengguna - Harap diisi dengan Jelas dan Rapi			
Tanggal Pengajuan :	2/21/2023	Tanggal Berlaku:	
<input type="checkbox"/> Karyawan Tetap	<input checked="" type="checkbox"/> Karyawan Tidak Tetap	Tanggal Berakhir:	
Nama Lengkap Pemohon/ Pengguna:	Danang Tri Pangestu	NIK:	99000153
		Email:	Danang.Pangestu@Sahabat-ukm.co.id
Satuan Kerja:	IT Service dask	Cabang:	Kantor pusat
		Telepon/Ext:	
Jenis Permintaan:	<input checked="" type="checkbox"/> Pembuatan	<input type="checkbox"/> <i>Reset Password</i>	<input type="checkbox"/> Perubahan Hak Akses
	<input type="checkbox"/> Pengaktifan	<input type="checkbox"/> Penonaktifan	<input type="checkbox"/> Perubahan Limit
		<input type="checkbox"/> Penghapusan	
Nama Existing User ID:	99000153		
<input type="checkbox"/> Aplikasi/ OS/Database*:		Group Menu:	
		Limit Pengguna:	
<input checked="" type="checkbox"/> VPN/FTP*			

Gambar 5 (Formulir Tampilan Lama)

Sebelum adanya aplikasi e-ticketing berbasis web, proses pelaporan masalah maupun permohonan akses masih dilakukan secara manual. Hal ini terlihat pada penggunaan formulir fisik seperti Form Permohonan User ID, yang harus diisi langsung oleh karyawan dan dikirimkan secara luring maupun melalui email. Proses manual ini menimbulkan berbagai kendala seperti:

- Waktu pemrosesan yang lama.
- Risiko kehilangan atau keterlambatan dokumen.
- Tidak adanya pelacakan status pengajuan.
- Data tidak terintegrasi sehingga sulit dilakukan rekap maupun analisis.

Selain itu, aduan teknis sering kali disampaikan melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram, yang menyebabkan proses pencatatan menjadi tidak terstandarisasi dan sulit dipantau oleh supervisor IT.

Sistem Baru: Aplikasi E-Ticketing Aduan Berbasis Web

KOPERASI SAHABAT

Email Password

LOG IN

*Tidak Punya UserLogin? Harap Hubungi IT Helpdesk (021-64323000)
Pemrograman Skripsi

Gambar 6 (Halaman Login)

Halaman login pada sistem Koperasi Sahabat berfungsi sebagai akses awal pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi. Tampilan terdiri dari dua input utama, yaitu Email dan Password, serta tombol Login sebagai proses autentikasi. Informasi bantuan ditampilkan di bagian bawah untuk pengguna yang belum memiliki akun. Desain dibuat sederhana dan mudah dipahami untuk mendukung kemudahan penggunaan.

Setelah proses analisis dan pengembangan, sistem e-ticketing berbasis web berhasil dibuat untuk menggantikan proses manual. Sistem baru ini dirancang untuk mencatat aduan secara terstruktur, mempermudah penugasan, serta menyediakan pelacakan status tiket secara real-time.

Tickets - Reports User: user_it[User] [LOG OUT] Search Submit

New Ticket

Client # e.g. 912752

Assigned group: Choose Department

Subject

Category: Choose Category

Details: Detailed info for this ticket...

Create Create & Close Reset

Recent Tickets

Client#	Subject	Category	Sub Category	Assigned	Status
0	Tidak Bisa buka Email	Software	Install/Update Applicatgion	Anwar	Closed
0	tidak bisa konek internet	Hardware	Ethernet Cable problem	Aziz	Closed
0				Aziz	Closed
300789	Aplikasi tidak dapat dibuka	Software		user_it	

Total Tickets: 13
Average Daily: 0.00

Gambar 7 (Form Pembuatan Tiket)

Form New Ticket merupakan fitur utama pada sistem e-ticketing yang digunakan oleh karyawan atau user untuk membuat laporan baru. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan informasi terkait aduan, seperti nomor klien, departemen tujuan, subjek laporan, kategori dan sub-kategori permasalahan, serta detail keluhan yang dialami.

Fitur ini mempermudah proses pencatatan aduan secara terstruktur sehingga setiap laporan memiliki informasi yang lengkap dan mudah ditindaklanjuti oleh operator maupun teknisi. Tombol Create, Create & Close, dan Reset disediakan untuk mempermudah pengiriman dan pengelolaan tiket secara cepat dan efisien.

The image shows a 'User Registration' form with the following fields: Username (Suyatmo), Email (suyatmo@sahabat-ukm.co.id), Password (masked with dots), Confirm Password (masked with dots), a 'User' dropdown menu (set to 'User'), and a 'Marketing' dropdown menu. A blue 'Save' button is located below the form. To the right of the form, there are password requirements: 'Usernames may contain only digits, upper and lowercase letters and underscores', 'Emails must have a valid email format', 'Passwords must be at least 6 characters long', 'Passwords must contain' (with sub-points: 'At least one uppercase letter (A..Z)', 'At least one lowercase letter (a..z)', 'At least one number (0..9)'), and 'Your password and confirmation must match exactly'. Below the form is a table with the following data:

UserID	Fullname	Username	Department	Action
21	admin	it.servicedesk@sahabat-ukm.co.id	IT	Edit Delete

Gambar 8 (Form User Regist)

Form ini menggantikan proses pengajuan manual dan mengoptimalkan workflow pelaporan. Dengan sistem ini:

- Aduan tercatat otomatis pada basis data,
- Operator dapat langsung menindaklanjuti,
- Supervisor dapat memonitor kinerja tim,
- User menerima kepastian status laporan.

Kesimpulan

Aplikasi Manajemen Aduan Pemeliharaan Hardware berbasis web yang dikembangkan berhasil mendukung proses pelaporan dan penanganan aduan di lingkungan Koperasi Sahabat Sampoerna secara lebih efektif dan terstruktur. Implementasi Responsive Web Design memungkinkan sistem diakses melalui berbagai perangkat sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan

pengguna. Pemanfaatan PHP (framework Laravel) dan MySQL juga mampu menyediakan kinerja sistem yang stabil serta mendukung keamanan data melalui mekanisme autentikasi dan perlindungan terhadap risiko serangan pada basis data.

Fitur pelacakan status aduan yang terintegrasi membantu meningkatkan transparansi serta mempercepat proses eskalasi dan penyelesaian masalah oleh tim IT Support. Berdasarkan hasil uji coba, sistem memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi waktu penanganan, ketepatan pencatatan, serta peningkatan kepuasan pengguna.

Secara keseluruhan, aplikasi ini menjadi solusi digital yang dapat memperkuat pelayanan internal terkait pengelolaan infrastruktur hardware. Ke depan, pengembangan dapat diarahkan pada peningkatan keamanan lanjutan, perluasan integrasi dengan sistem operasional lainnya, dan pemanfaatan data aduan sebagai bahan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Saran

Pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa aspek berikut. Pertama, aplikasi dapat diintegrasikan dengan sistem internal lainnya sehingga pertukaran dan sinkronisasi data pengguna dapat berlangsung otomatis serta lebih aman. Kedua, penambahan fitur analitik pada dashboard diperlukan agar data aduan dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan peningkatan layanan. Ketiga, aspek skalabilitas juga perlu diperkuat agar sistem tetap stabil meskipun terjadi peningkatan jumlah pengguna dan volume aduan. Selain itu, pengembangan aplikasi ke dalam platform mobile atau bentuk Progressive Web App (PWA) disarankan untuk meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas akses bagi karyawan.

Melalui pengembangan tersebut, sistem diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal dalam pengelolaan layanan pemeliharaan hardware serta meningkatkan efektivitas kinerja operasional koperasi secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Achyar Munandar. (n.d.). IMPLEMENTASI SISTEM PUBLIKASI JURNAL PER TERBITAN.

Bang Nguyen. (n.d.). Abstract Author Title Number of Pages Date.

Deni Rizki Hariyanto. (n.d.). 11410100039-2017-STIKOMSURABAYA.

Ethan Marcotte. (2011). Responsive Web Design. A Book Apart.

Gams, M. (2019). Report from IJCAI 2019, top AI conference for 50 years which crisis is coming first - Of AI or of world economy? In *Informatika (Slovenia)* (Vol. 43, Issue 3, pp. 307–312). Slovene Society Informatika. <https://doi.org/10.31449/inf.v42i3.2465>

Irawan, A., & Setiyorini, N. K. (n.d.). Rancang Bangun Aplikasi helpdesk Dengan Menggunakan Pendekatan Knowledge Management System Pada Seksi Teknisi pt. Indah kiat pulp & paper tbk. *Jurnal ProTekInfo*, 4(2017).

Kotler, P. (2003). *Marketing Management*. Prentice Hall. (11th ed.). Prentice Hall.

Laudon, K. C. ., & Laudon, J. P. . (2014). *Management information systems : managing the digital firm*. Pearson Education.

Lübeck, R. M., Wittmann, M. L., & Flores Battistella, L. (2012). Electronic Ticketing System As a Process of Innovation. In *J. Technol. Manag Innov* (Vol. 7, Issue 1). <http://www.jotmi.org>

Putri, A. Z., & Fernandes, A. L. (n.d.). DATA TAMU BERBASIS WEB. <https://doi.org/10.36352/jr.v8i02>

Fadlan Reza. (n.d.). PROTOTYPE WEB RESPONSIVE DESIGN PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MENGGUNAKAN FRAMEWORK BOOTSTRAP.

Copyright holder:

Kurniadin Tambunan (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

